

TRANSPORT SOHASINING IQLIM O‘ZGARISHIGA TA’SIRI

¹I.Meliyev, ²D.Arslanov

¹Jizzax politexnika institutini Marketing va talabalar amaliyoti bo‘limi boshlig‘i, ²Kibersport fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178751>

Annotatsiya. Ushbu maqola transport sohasining iqlim o‘zgarishiga ta’sirini chuqur tahlil qiladi. Avtomobil, havo va dengiz transporti kabi asosiy transport turlari tomonidan chiqariladigan issiqxona gazlari, ayniqsa karbonat angidrid (CO₂) va metan (CH₄), global isish jarayoniga qanday hissa qo‘shishini o‘rganadi. Maqola, shuningdek, transport sektorining chiqarishlarni kamaytirish bo‘yicha joriy qilinayotgan yangi texnologiyalar, masalan, elektr va gibrid transport vositalari va ularning iqlim o‘zgarishiga ta’sirini baholaydi. Shuningdek, davlat siyosati va xalqaro kelishuvlarning roli ham ko‘rib chiqiladi, bu jarayonda transportning barqaror rivojlanishiga qaratilgan strategiyalar va tashabbuslar o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, issiqxona gazlari, transport sektori, elektr transport vositalari, gibrid avtomobillar, global isish, jamoat transporti.

Iqlim o‘zgarishi - keng tarqalayotgan, jadal va tezlashib borayotgan jarayondir. G‘arbda yashovchilar uchun ham sayyoraning isish xavfi endi faqat chekka hududlarga ta’sir qiladigan muammo emas. Dunyoning deyarli barcha qismida istiqomat qilayotgan insonlar iqlim o‘zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan hodisalarni o‘z tanalarida his qilishmoqda. Bunda global hodisani keltirib chiqarishda transport sohasining ham o‘rni beqiyos hidoblanadi.

Bugungi kunga kelib barcha mamlakatlarda avtomobil transporti harakatchanlikni, transportning qulayligini va iqtisodiy faollikni ta’minlashda asosiy rol o‘ynaydi. Biroq, avtotransport o‘zining qator afzalliklari bilan bir qatorda, atrof - muhitga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. XXI asrga kelib sayyoramizning ekologik muammosi, asosan, avtomobil transportining harakatlanishi natijasida atmosfera havosining ifloslanishi, tabiiy suv havzalari va global iqlim o‘zgarishiga qo‘shgan hissasi tufayli ortib bormoqda. Bu muammo yo‘llarda transport vositalari sonining ko‘payishi va urbanizatsiya bilan yanada keskinlashmoqda. Atmosferaga zararli gazlar, suv havzalariga ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishi, shuningdek, issiqxona gazlarining ko‘payishi - bularning barchasi atrof - muhitni asrash va insoniyatning barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun jiddiy muammodir

Iqlim o‘zgarishi zamonaviy dunyoning eng muhim muammolaridan biridir. Global isish, qurg‘oqchilik va ekstremal ob-havo sharoitlari kabi holatlar transport sektori orqali kuchaymoqda. Transport sohasining iqlim o‘zgarishiga ta’siri asosan issiqxona gazlarining chiqarilishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayon xalqaro va milliy miqyosda jiddiy e’tiborni talab qiladi.

Transport sektori global issiqxona gazlari chiqarilishining asosiy manbalaridan biridir. BMTning iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hukumatlararo ekspertlar guruhi (IPCC) ma’lumotlariga ko‘ra, transport sektori global emissiyalarning 14% dan ortig‘ini tashkil etadi. Ushbu emissiyalar asosan avtomobillar, samolyotlar va kemalar tomonidan chiqariladi.

Avtomobil transporti emissiyalarning asosiy manbai bo‘lib, u ko‘plab mamlakatlarda eng keng tarqalgan transport turi hisoblanadi. Avtomobillar tomonidan chiqariladigan karbonat angidrid (CO₂) va boshqa issiqxona gazlari havoni ifloslantiradi va iqlim o‘zgarishini kuchaytiradi. Havo transporti ham sezilarli darajada emissiya chiqaradi, chunki samolyotlar balandlikda uchish jarayonida ko‘p miqdorda yoqilg‘i iste’mol qiladi.

Transport sektorida emissiyalarni kamaytirish bo‘yicha ko‘plab strategiyalar ishlab chiqilgan. Elektr transport vositalari, **gibrid va vodorod avtomobillari, jamoat transportlari, velosiped va piyodalar uchun infratuzilma** shular jumlasidandir.

Elektr avtomobillarining ko‘payishi emissiyalarni kamaytirishda katta ahamiyatga ega. Ular an’anaviy benzin va dizel avtomobillariga nisbatan kamroq emissiya chiqaradi. Elektr transportining keng tarqalishi, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.

So‘nggi o‘n yillikda faol amalga oshirila boshlangan elektromobillarga o‘tish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar natijalari elektr transport vositalarining yangi bozori ancha muvaffaqiyatli rivojlanmoqda degan xulosaga kelishga imkon beradi.

Jahon bozorida 2012—2021 yillarda elektr transport vositalarini sotilishi 50 baravardan oshdi, buning natijasida avtomobil bozorining umumiy tarkibidagi ushbu segmentning ulushi 0,2 foizdan 8,3 foizgacha o‘tdi.

Faqatgina so‘nggi besh yil ichida barcha turdagi elektr transport vositalarining umumiy savdosi 1,27 million donadan 6,75 million donagacha ya‘ni 5,3 marta oshdi.

Gibrid avtomobillar benzin va elektr energiyasidan birgalikda foydalanadi, bu esa ularning ishlash samaradorligini oshiradi. Vodorod avtomobillari esa, chiqarayotgan chiqindilari faqat suv bug‘idan iborat bo‘lgan toza energiya manbasi sifatida e‘tirof etiladi.

Jamoat transportini kengaytirish va yaxshilash orqali shaharlar va qishloqlar o‘rtasida avtomobillarni kamaytirish mumkin. Yana bir muhim chora - jamoat transportining samaradorligini oshirish va transport vositalarini ekologik toza uskunalar bilan almashtirishdir.

Bu borada yurtimizda ham bir qator amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, poytaxtimizda jamoat transporti tizimini rivojlantirish, yo‘lovchilarga sifatli va xavfsiz xizmat ko‘rsatish, infratuzilmani yaxshilash, harakat tarkibini zamonaviy avtobuslar bilan yangilash, yo‘llarda, ayniqsa, piyodalarga qulaylik yaratish maqsadida 2022-yil 2-fevral kuni Prezidentimizning “Toshkent shahar jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Bundan aholi turmush darajasini yaxshilash va qatnov tizimini yengillashtirish maqsadida foydalandi.

Shuningdek, velosiped va piyodalar uchun infratuzilma rivojlantirilganda, shaharlar ichida transportning bir qismini avtomobillar o‘rniga velosipedlar va piyodalar orqali amalga oshirish mumkin. Bu iqlim o‘zgarishini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Birinchidan, atrof-muhitga zaharli gaz chiqarmagani sababli bu qurilmalar ekologiya uchun ham foydalidir. 2022 yilda shaxsiy avtomobillar global neft iste‘molining 25 foizdan ortig‘ini va ulardan chiquvchi zararli gazlar global karbonat angidrid (CO₂) emissiyasining taxminan 10 foizini tashkil etgan. Velosipedlardan foydalanish avtomobillardan ajraluvchi gazlarni kamaytirish orqali atrof-muhit ifloslanishining oldini oladi.

Niderlandiyaliklar velosipedda kuniga o‘rtacha 2,6 km harakatlanadi. Agar mazkur odat butun dunyo bo‘ylab tatbiq qilinganda edi, atmosferaga yillik karbon dioksidi ajralmasi 686 mln tonnaga kamayardi. Bu hajm ko‘pgina mamlakatlar, jumladan, Buyuk Britaniya, Kanada, Saudiya Arabistoni va Avstraliyaning umumiy CO₂ emissiyasidan ortiqdir.

Ikkinchidan, velosipedlar, shubhasiz, salomatlik uchun foydali transport vositasi. Uni haydash – yurak-qon tomir tizimini mashq qildirib, suyak va mushaklarni mustahkamlaydi, ortiqcha vazn, diabet va boshqa surunkali kasalliklar xavfini kamaytiradi.

Uchinchidan, velosipedlar iqtisodiy jihatdan ham odamlarga manfaat keltiradi. Gap shundaki, velosiped bilan qilinadigan sayohatlarning ortishi, avtomobildan foydalanish darajasini qisqartiradi.

Barqaror transport tizimlari iqlim o‘zgarishi va havoning ifloslanishini kamaytirish uchun zarurdir. Barqaror transport konsepsiyasi transport infratuzilmasini optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish orqali amalga oshiriladi.

Shaharlar va mintaqalar o‘rtasida barqaror transport tizimlarini rivojlantirish, transportni yanada ekologik toza qilishga yordam beradi. Masalan, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsadida yuqori sifatli jamoat transporti, velosiped va piyoda infratuzilmasi, shuningdek, ekologik toza transport vositalarini taqdim etish zarur.

Bundan tashqari, aqlli transport tizimlari transport harakatini optimallashtirishga va energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Ushbu tizimlar real vaqt ma’lumotlarini to‘playdi va transport harakati, yo‘l sharoitlari va avariya holatlari haqida foydalanuvchilarga xabar berib, transport tizimining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Transport sohasida emissiyalarni kamaytirish uchun davlat siyosati va xalqaro kelishuvlar muhim ahamiyatga ega. Parij kelishuvida iqlim o‘zgarishi va issiqxona gazlarini kamaytirish bo‘yicha global majburiyatlar belgilangan. Mamlakatlar o‘z transport sektori uchun aniq maqsadlar va strategiyalar ishlab chiqishlari kerak.

Misol uchun, Yevropa Ittifoqi transportning ekologik ta’sirini kamaytirish uchun ko‘plab tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Avtomobillar uchun emissiya me’yorlarini belgilash, jamoat transportini rivojlantirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo‘llash orqali transport sektorida ekologik maqsadlarni amalga oshirishni maqsad qilib qo‘ygan.

Bundan tashqari, davlatlar o‘z transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun zarur investitsiyalarni amalga oshirishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada transport sohasining iqlim o‘zgarishiga ta’siri, emissiyalarni kamaytirish strategiyalari va barqaror transport tizimlari ko‘rib chiqildi. Transport sektori global emissiyalarning muhim manbasi hisoblanadi va bu muammoni hal etish uchun yangi texnologiyalarni joriy etish, jamoat transportini rivojlantirish va barqaror infratuzilmani yaratish zarur. Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda davlatlar, kompaniyalar va fuqarolar o‘rtasida hamkorlik va mas’uliyatni oshirish muhimdir. Barqaror transport tizimlarini rivojlantirish va iqlim o‘zgarishini kamaytirish bo‘yicha harakatlar, kelajak avlodlar uchun sog‘lom va xavfsiz muhit yaratishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi “Toshkent shahar jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. 1 кн. А.П.Қодирова томонидан муаллифлаштирилган ўзбек тилидаги таржимаси. ТАЙИ. 2004 й.
3. O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 2015-yil 6-martdagi "2015-2019 yillarda muhandislik-kommunikatsiya va yo‘l transport infratuzilmasini rivojlantirish va modernizatsiya qilish dasturi to‘g‘risidagi" qarori.
4. Tojiboyev, B. N., Rasulov, O. A. "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi". 2020-yil.
5. Narziyev, M. A. "Iqtisodiyot va ekologiya o‘zaro bog‘liqligi". 2020-yil.

6. Tursunov, A., Nizomov, J. "Transport va ekologiya: atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish usullari". 2021-yil.
7. Qurbonov, O. A. "Iqlim o'zgarishi va uning iqtisodiyotga ta'siri". 2021-yil.

INTERNET SAYTLARI

1. <https://kun.uz>
2. <https://lex.uz/>
3. <https://yuz.uz/>